

YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA TA'LIM VA TARBIYANING MADANIY ASOSLARI

Qodirova Dilnavoz Kozimovna

Navoiy viloyati Nurota 2-sonli Politexnikumi

Ona tili va adabiyot o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986906>

Annotatsiya

Ushbu maqolada yoshlar bilan ishlash tizimi, bu jarayonda ta'lim va tarbiyaning madaniy asoslari, ko'plab olimlarning ta'lim va tarbiya xususidagi konsepsiyalari, bildirgan fikr va nazariyalar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Yoshlar, ta'lim va tarbiya, metodologiya, yoshlar bilan ishlash tizimi, axloq, konsepsiya, antroposentrizm, pradigma.

Bugun dunyo shiddat bilan rivojlanmoqda va o'zgarmoqda. Bunday ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-marifiy, iqtisodiy o'zgarishlar davrida jamiyatning, millatning dunyoqarashi, intellekti, fikrlash tarsi va aql salohiyatining barcha xususiyatlarni o'zida mujassam etgan, aniq bir konseptual ta'limot yaratishga ehtiyoj tug'ildi.

Tabiiyki, mazkur muammolar eng avvalo, totalitar tuzum mafkurasi ta'siri bo'lib, falsafiy tafakkurda o'zgarishlar sodir etdi. Faylasuf olim J.Tulenovning fikricha, "Jamiyatning kelib chiqishi va rivojlanish qonuniyatlarini atroflicha bilish, uning iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy sohalarida ro'y berayotgan ziddiyatlarni o'z vaqtida anglab, bartaraf etish bilan bir qatorda taraqqiyot istiqbolini falsafiy mushohada etish katta o'rin egallaydi".

Siyosiy munosabatga bo'ysundirilgan totalitar mafkura tegishli sohalar doirasida aniq bo'lmagan muammolarni keltirib chiqardi va dialektik birlik asosini o'rganishga to'siq bo'ldi. Shuning uchun ham rivojlanishning tarixiy shakllanish ko'rinishlari, undagi asrlar davomida qolib ketgan asoratlarning yoshlar bilan ishlash tizimidagi ta'lim va tarbiyaning faollashuviga to'siq bo'lib kelayotgan sabablarni ochish uchun muhim va fundamental tahlil qilishga ehtiyoj sezildi. Birinchi ehtiyoj, ong, tafakkur o'zgarishi bilan bog'liq edi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov, "Hech kimga sir emas-biz qurayotgan yangi jamiyat, hayotimizga tobora kirib kelayotgan yangilanish jarayonlari, islohotlarning taqdiri va kelajagi avvalo xalqimizning bu o'zgarishlarni qo'llab quvvatlashidandir. Bugun joylarda shu borada odamlarimizning faolligi, ularning dunyoqarashi, ongu tafakkurining yuksalishiga bog'liq masaladir. Bu oddiy haqiqatni hech qachon unutmasligimiz lozim", deb ta'qidlaydi. Ikkinchi ehtiyoj mamlakatni demokratlashtirish, liberallashtirish nuqtai nazaridan sobiq ittifoq mafkurasi, tafakkur qulligi va fikr

qaramligi oqibatlarini o'rganish, ularga barham berish yo'llarini imkon qadar faollashtirishdir. Uchinchi ehtiyoj ta'lim va tarbiyai shakllanishida falsafiy tafakkurning milliy xususiyatlarini ilmiy muammo sifatida tadqiq etish va obyektiv sabab va sharoitlarini belgilashdir. Modomiki, shunday ekan, tarixiylik-vorisiylikni bugungi kun va istiqbol bilan bog'lab, ta'lim va tarbiyaining rivojlanishi ehtiyojini hisobga olgan holda o'rganish dolzarb hisoblanadigan masaladir.

Dunyo tajribasidan shuni ko'rishimiz mumkinki, har bir mamlakatda milliy falsafaning rivojlanishi, o'sha hududdagi xalqning o'ziga xos davlatchilikining rivojlanishi va shakllanishi bilan bog'liq tarzda kechadi. Bu albatta kuchli davlatchilikni va shu mamalakatda kuchli falsafiy tafakkurning ravnaq topishini taqozo etadi.

Hozirgi kunda yangi ko'rinisdagi milliy falsafasining umumiy jihatlari shundaki, u borliq taraqqiyotidagi aloqadorlik va vorisiylikni dialektik inkor qilish orqali namoyon qiladi. Chunki, mustaqillikka erishgan O'zbekistonda tub o'zgarishlar va yangilanishlar asosida yangi ko'rinisdagi jamiyatni barpo etish g'oyasi dolzarb hisoblangan bir vaqtda o'tmish davrini butunlay inkor etish, undan voz kechish, yangisini yaratmay turib, avvalgisini barbod etib tashlash qaysi aqlga sig'adi! Yangi uyni - imoratni qurmasdan, eski uyni, o'zimiz istiqomat qilayotgan uyni yiqitish, vayron qilish - bu aqldan emas, degan fikrni bildiradi I.A.Karimov. Demak, bu fikrlar eski davr bilan yangi davr o'rtasidagi tajriba va aloqadorlik doimo mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Ana shu vorisiylik va aloqadorlik jarayonida xalq asrlar davomida to'plagan tajribalardan oqilona foydalangan holda yangi davrni milliy falsafa mezonlarlari asosida rivojlantirib, boyitib boradi. J.Tulenovning e'tirof etishicha, fanning muhim xususiyatidan biri shundaki, u tadrijiy ravishda taraqqiy etib, o'z mazmunida ilgari to'plangan ma'lumotlarni saqlab qolganligi, yangi bilimlarni qo'shib borganligi, xuddi shuningdek, ilgari avlodlar tomonidan to'plangan g'oyalarni uloqtirib tashlamasdan, aksincha, uni saqlab qolib, doimo mazmunan boytib, eski va yangi falsafiy g'oyalar o'rtasida vorisiylik vazifasini bajarganligidadir.

Shu ma'noda, yangi davr o'tmishdagi butun taraqqiyotning davomi ekanligi yaqqol ko'rinadi. Yangi davr o'tmishning hamma ilg'or jihatlari va qimmatli narsalarini saqlaydi, uni qayta baholaydi va oldingining inkori sifatida vujudga keladi. Shuningdek, xato va vaqt sinovidan o'tolmagan hamma narsalarni bartaraf etib, sinovga bardosh bergan eng saralarini haqiqiy qiymat sifatini berib, saqlab qoladi.

Bunda inson omili markazida progressiv jihatlarini mohiyatini anglovchi tafakkur rivojlanishi katta ahamiyat kasb etib, antroposentristik tafakkurga ehtiyoj tug'iladi. Q.Nazarov tahliliga ko'ra, antroposentristik tafakkur, borliqda mohiyatan anglangan, tabiatda o'rganuvchi fanlarga birinchi darajali ahamiyat oshgan va yuzaga kelgan sanoat inqilobi asosida taraqqiyot yangilanishi davrida faollashuv, omilkorlik rivojlangan, individualizm mayliga asoslangan antroposentristik tafakkur shakllanadi.

Antroposentrizm falsafiy dunyoqarash bo'lib, inson olam markazi, mavjudlik va bilimning boshlanish sifatida qaraladi. Insonning zamonaviy falsafiy bilimlari turli xil materiallarni tizimlashtirish va konseptualizasiya qilish zarurati bilan belgilanadi. Bu muammo bo'yicha yangi epistemologik ko'rsatmalarni ishlab chiqish XX-XXI asrlarning ustuvor ilmiy yo'nalishidir. Shu bilan birga, u insoniyatning ijtimoiy-madaniy va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari xususiyatlari to'g'risida ma'lumot beradi.

Antroposentrik tafakkurni ijtimoiy-falsafiy tafakkur yangilanishida individualizm mayliga asoslanishi fuqarolarning konstitusiyaviy tuzum doirasida shaxsiy mustaqilligini ta'minlaydi. Shu o'rinda individuallik shaxsni jamiyat yoki davlat tomonidan boshqarish g'oyasi amaliyotiga zid keladi, ya'ni bu o'tgan tuzumdagi jamoaviylikning aksini ko'rsatadigan ilg'or intellektual ko'rsatkichdir.

Rossiyalik faylasuf olimi T.G.Nikishinaning "G'arb antroposentrizmining paradigmasidagi inson muammosi" nomli nomzodlik dissertasiyasida antroposentristik tafakkur uyg'onish davri antropologiyasi tavsifida, mumtoz paradigma doirasida taqdim etilgan, ya'ni klassik talqin doirasidan tashqarida rivojlanganligi asoslangan. XX-XXI asr boshlarida esa antroposentrizmning yangi "postklassik paradigmasi" shakllanib, ilmiy, falsafiy yo'nalish chegarasida insonning markaziy ong omili rivojlanishidagi muammolarni tahlil etib, tafakkur xususiyatlari aniqlashtirgan. Muallif antroposentrizm paradigmasi insonning mohiyati, uning tafakkuri orqali mavjud bo'lib, bu aks etish madaniyat va tabiat o'rtasida dialektik birlik munosabatlar uyg'unligini saqlashi unga bog'liqligini asoslab bergan .

Xalqimiz hayotidagi yangilanishlar milliy istiqloq g'oyalari negizida shakllandi. Endi inson manfaatlariga xizmat qiladigan milliy falsafa shaklida paydo bo'layotgan munosabatlar butun o'tmishni yangicha nazar bilan baholash, uni qaytadan ko'rib chiqish, shu asosda tarixiy xotira va tafakkurni yangi milliy g'oyalar bilan rivojlantirish masalasini dolzarb qilib qo'ymoqda. Ana shu jihatdan olganda shaxs tarixiy voqyealarni to'g'ri, obyektiv baholab, o'zi

yashayotgan muhit, mavjud muammolarni tahlili qilishi lozimdir. Bugungi kunda O'zbekistonda kechayotgan islohotlar tarixiylik, obyektivlikni, xuddi shuningdek, kelajakka ishonchni ham taqozo etmoqda. Mustahkam tarixiy tafakkurga ega bo'lgan, voqyealarni obyektiv baholay oladigan kishilargina bugungi tub o'zgarishlar va kelajakka ishonch uyg'otish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Mustaqillik davrida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hayotimiz, fuqarolar ongi, mentaliteti va turmush tarzida ro'y bergan o'zgarishlar haqiqatan ham buyuk ahamiyatga ega edi. Ularning barchasi eksport qilingan voqyelik emas, balki xalqimizning tarixiy-madaniy tajribasiga asoslangan, millatimizning asrlar davomidagi orzu-intilishlari tarixiy natijasi va samarasi bo'lib, xalqimiz ongida shakllanayotgan o'zlikni anglab, ushbu tarixiy – qonuniy hodisaning tarkibiy qismi sifatida qabul qilish kerak, bo'lgan edi.

O'zlikni anglash orqali yangi qarashlar negizida milliy falsafaning jamiyat taraqqiyotidagi rolini kuzatish mumkin. Bu o'zlikdan ajralmagan tarzidagi "milliy taraqqiyot" deb e'tirof etiladi. Milliy taraqqiyotning o'zagi milliy o'zlikni anglashdan iboratdir. Bu millatning ekzistensial borliqda o'z o'rnini idrok etishi, ijtimoiy-tarixiy va ma'naviy-madaniy taraqqiyoti, yaratuvchanlik faoliyati, evristik izlanishlari, intellektual salohiyati, hayot va faoliyati taraqqiyot talablari nuqtai nazaridan oqilona boshqarilishiga bog'liqligi masalasi yotadi.

Jamiyat va insonni taraqqiyotga boshlaydigan ezgu g'oyalar mazmun-mohiyatini aholi, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga singdirish, yangi dunyoqarash va zamonaviy tafakkurni shakllantirish bilan bog'liq nazariy va amaliy faoliyat ham nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yo'lda fuqarolarimizning ijtimoiy falsafiy tafakkuri, falsafiy qarashlari erkinlik g'oyasi sari intildi. Bunday siljish fuqarolarga o'z istaklarni ro'yobga chiqarishga zamin yaratdi.

Bugungi kun ijtimoiy ongi va falsafada zamonaviy O'zbekistonning demokratik rivojlanishidagi eng muhim muammolardan biri bu ta'lim va tarbiyaini institusionalizasiya qilishdir. Nazariy jihatdan ta'lim va tarbiyai fenomeni, uning ijtimoiy hayotning boshqa shakllari bilan o'zaro bog'liqligini o'rganishga qaratilgan. Bunday tadqiqotning umumiy natijasi o'rganish obyektining xususiyatini har tamonlama aniqlash, uning milliy o'ziga xosligini tushuntirish va O'zbekistonda ta'lim va tarbiyaini qurish yo'llari aniq maqsadini aniqlashga qaratilgan. Ta'lim va tarbiyai fenomeni epistemologik vaziyatning o'zi tomonidan muammoga duch keladi. Ammo, nafaqat bu muammo, balki mamlakatimizdagi ijtimoiy hayot mohiyatini tahlil etib, ijtimoiy mexanizmining

rivojlanish sublimasiya si-ijtimoiy tizimning past darajasidan yuqori samaradorlik mexanizmi darajasiga o'tadi.

Taraqqiyot sublimasiyasi ta'lim va tarbiyai qurish samaradorligini oshiradi, jamiyat va shaxs tafakkurida o'zgarish yasaydi, eng og'iridan yengiligacha, eng pastdan eng yuqorigacha, ya'ni ma'naviy yuksalish sari yo'naltirilgan madaniy va tarixiy jarayon mexanizmi vazifasini bajaradi. Sublimasiya konsepsiyasi bugungi zamonaviy falsafada keng ishlatilmoqda. Bu orqali falsafiy tafakkurga yangilangan g'oyalar kiritiladi, inson amalga oshirishi bilan bog'liq barcha ijobiy va salbiy tomonlar ochiladi. Bu o'z navbatida milliy falsafamizdagi ijobiy va salbiy jihatlar mohiyati to'liq tahlilini aniqlashga imkoniyat yaratadi. Shu asosda esa ta'lim va tarbiyai qurish jarayonida milliy falsafaning taraqqiyotida zamonaviy yaxlit konsepsiya yaratishga yo'l ochiladi. Shuningdek, Yu.Yu.Pershinning "Sublimasiya hodisasi: falsafiy va antropologik tadqiqotlar tajribasi" nomli dissertasiyasida sublimasiya konsepsiyasining tiklanishi orqali tafakkurning yuksalishi, bunda falsafiy dunyoqarashga yangilangan tafakkur tarzidagi hududiy xususiyatlar bog'liq barcha ijobiy xislatlarni salbiy tomonlaridan ajratib, tafakkurni yuksaltiruvchi jihatlari bilan almashtirilishiga yordam berishini ta'kidlaydi. Shu munosabat bilan ta'lim va tarbiyai rivojlanishida insonning ijtimoiy falsafiy tafakkurda to'liq tahlil o'tkazishga imkon yaratiladi. Uning fikricha, insonning zamonaviy yaxlit konsepsiyasini yaratishga harakat qilinadi. .

Olima A.V.Abramova "B.P.Vыisheslavsevaning etika sublimasiyasi" nomli dissertasiyasida XX asr oxiri – XXI asr boshlarida jamiyatda yoshlar axloqiy tarbiyasiga e'tibor kuchaygan bir paytda mutafakkirlarning falsafiy merosiga murojaat qilish uchun rus madaniyatiga favqulodda ehtiyoj paydo bo'lganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, bu davrda ijtimoiy beqarorlik, axloqiy ko'rsatmalarning zaiflashuvi va parchalanishi bilan yuzaga kelgan vaziyat bo'lib, bunday inqirozli vaziyatdan chiqish uchun falsafiy-ma'naviy merosning etika sublimasiyasidan jamiyat va madaniyatdagi qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish uchun eng samarali nazariy kontekst sifatida foydalanish mumkinligini qayd etadi. Muallif tomonidan ilgari surilgan g'oyalar ta'lim va tarbiyaini rivojlantirishda, ma'naviy yuksalgan, axloqiy kamolotni anglagan tafakkur hozirgi zamoning axloqiy beqaror vaziyatidan chiqish yo'lini ko'rsatish bilan belgilanishini asoslab beradi

Adabiyotlar:

1. Tulenov J. Hayot falsafasi. T.: O'zbekiston, 1993, B.309.
- 2.. Tulenov J., G'afurov 3.Falsafa: Oliy o'quv yurt. talabalari uchun. T.: "O'qtituvchi", 1997, B.12

3. Nazarov.Q. Falsafa asoslari. T.: “O‘zbekiston faylasuflar jamiyati nashriyoti”. 2012, -386.
4. . Karimov I.A. Inson manfaatlarini ta‘minlash, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish – ustuvor vazifamizdir. O‘zbekiston, T.: 2007. 15 жилд. 98-bet
- 5.. Islom Karimov. O‘zbekiston Mustaqillikka erishish ostonasida. T.: “O‘zbekiston” . 2011,B. 210.
6. Qo‘chqorov V. Ma‘naviyat-milliy o‘zlikni anglash.T.: “Akademiya nashriyoti”, 2008, B.17.
7. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. Arabchadan A. Irisov va M. Mahmudov tarjimasida. Qo‘lyozma
8. Abu Nasr Farobiy Fozil odamlar shahri. 2 – nashr , T.: “O‘zbekiston milliy ensklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2012,B. 7-8.
9. Abu Nasr Farobiy Fozil odamlar shahri. –A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, T.: 1993,-171 b;
10. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar.1-jild- Fan, T.: 1968 – 386 b.;
11. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. Uch jildlik. –Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti T.: 1994,
12. Abu Ali Hasan ibn Ali Tusiy – Nizomulmulkdir. Siyosatnoma. Ikkinchi to‘ldirilgan, qayta ishlangan nashri. Yangi asr avlodi, T.: 2008, -239 b;
- 13 Jaloliddin Rumi. Ichingdagi ichingdadir. Yozuvchi, T.: 1997-290 b.;
14. Amir Temur. Temur tuzuklari. B.Ahmedov tahriri ostida. Yozuvchi, T.: 1997.
15. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoni. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, T.: 2011, -376 b;
16. Yuldashev F. Abu Nasr Farobiyning “Fi ma‘oniy al-aql” asarida gnoseologik masalalar: monografiya. T.: Tamaddun, 2012, B.48.
17. Nizomulmulk. Siyosatnoma yoki Siyar ul – mulk. T.: Yangi asr avlodi, 2008.B.92-93.

